

mainzed-Newsflash 3/2018 – 1. August 2018

Mitten in der Hitzewelle bringt mainzed Erfrischendes: Der Jahresbericht ist erschienen! Außerdem denken wir an den Dezember und schauen zurück auf die letzten Wochen.

I. Jahresbericht

Pünktlich zum 31. Juli ist der neue Jahresbericht des mainzed erschienen. Darin berichtet mainzed direkt aus laufenden Forschungsprojekten, gibt Einblick in seine vielen verschiedenen Aktivitäten und informiert über den Studiengang.

Natürlich gibt es auch wieder neue mainzed-Figuren und Geräte. Wer also wissen will, welcher Wirtschaftsflüchtling Geschichte geschrieben hat, wer eine Gemeinschaft gespalten hat und wer schon früh mit einer Zigarette als "statementpiece" aufgefallen ist, sollte reinschauen: <http://mainzed.org/jahresbericht/2017/>

II. Anmeldung geöffnet! Linked Pasts IV

Nach dem lange nur der Save-the-date kursierte, ist nun die Anmeldung offen. Das Symposium wird an drei Tagen stattfinden – 11.-13.12., dabei liegt der Fokus auf den Sessions am 12. und 13.12. Im Mittelpunkt steht die Diskussion verschiedener Themen in Breakoutgroups. Wer aber gerne das eigene Projekt, die eigene Forschung zur Diskussion stellen möchte, findet in der mehrstündigen Postersession am 11.12. ausreichend Gelegenheit. Wir hoffen auf eine breite Beteiligung über alle Disziplinen und Einrichtungen hinweg, schließlich geht es bei Linked Open Data um das Vernetzen! Alles Weitere bitte hier: <https://www.eventbrite.com/e/linked-pasts-iv-views-from-inside-the-lod-cloud-tickets-47761266233>

III. ISS – Summerschool Registrierung öffnet ab 1. August

Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, wird diesen Oktober wieder eine dreitägige Summerschool durchführen. Alle Informationen und die Adresse zur Anmeldung werden

über die Seiten der Akademie, über den Twitter-Account der Akademie und des mainzed sowie auf dem Blog des Studiengangs (<https://www.digitale-methodik.uni-mainz.de/>) auffindbar sein!

IV. Rückblick

IV.1 Musikinformatik: 1st Faust conference ever!

mainzed-Netzwerker Dr. Albert Gräf, Musikinformatik Johannes Gutenberg-Universität Mainz, hat vor wenigen Tagen sehr erfolgreich eine internationale Tagung zur Opensource Programmiersprache FAUST durchgeführt. Bereits 2017 konnte er Romain Michon aus Stanford für einen Vortrag zu FAUST in die Ringvorlesung des Masterstudiengangs „Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften“ locken. Alle, die damals dabei waren, erinnern sich an die zahlreichen faszinierenden Ausblicke, etwa zur Rekonstruktion von Klangeigenschaften archäologischer Instrumentenfunde oder auch historischer Landschaften, um nur eine der Möglichkeiten zu nennen.

Die Konferenz wurde von den Studierenden des Studiengangs: Ilenia Laudito und Sebastian Lange unterstützt.

Die Mainzer-Konferenz ist auf großes mediales Interesse gestoßen

SWR-Aktuell-Beitrag (Stephan Ebmeyer, 17.7.2018):

- <https://swrmediathek.de/player.htm?show=1d19ec20-89ee-11e8-acf2-005056a10824>

Deutschlandfunk (Maximilian Schönherr, 21.7.2018, 2 Teile):

- https://www.deutschlandfunk.de/musiksoftware-faust-fuer-einen-mathematiker-ist-das-der.684.de.html?dram:article_id=423509
- https://www.deutschlandfunk.de/musiksoftware-faust-radio-premiere-fuer-die-zarenglocke.684.de.html?dram:article_id=423516

Und eigene Aufzeichnungen vom Live-Stream sind ebenfalls online:

- <https://www.youtube.com/channel/UCAr7ldjRWkyZfeBU1nz0Qg>

IV.2 VARM digital – Digitale Herangehensweisen in den Altertumswissenschaften

Im Juli haben mainzed-Direktor Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn, Hochschule Mainz, und Prof. Dr. Franziska Lang, TU Darmstadt, unter dem Dach des archäologischen Verbunds VARM einen eintägigen Workshop zu digitalen Methoden durchgeführt. Beteiligt waren mit eigenen Beiträgen aus dem mainzed-Netzwerk:

- *Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn (Fachbereich Technik – Geoinformatik & Vermessung, Hochschule Mainz):* Datenmanagement im Haus des Re
- *Aline Deicke, M.A. (Digitale Akademie, Mainz):* Modellierung archäologischer Funddatenbanken auf Basis des CIDOC CRM
- *Timo Kissinger, M.A. (Digitale Akademie, Mainz):* Der Weg römischer Fundmünzen in das Semantic Web. Ein exemplarischer Workflow für das FMRD-Projekt
- *Dr. Allard Mees (Kompetenzbereich wissenschaftliche IT, RGZM, Mainz):* Titel noch nicht bekannt

V. mainzed-Community Zenodo.org

mainzed möchte an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass es eine Community in dem Repository Zenodo.org angelegt hat. Sie eröffnet dir Möglichkeit, Daten, Software, Präsentationen und ähnliches, das bei zenodo.org gespeichert wurde, der Community zuzuweisen. Dabei kann jedes Dokument, jeder Datensatz mehr als einer Community zugeordnet werden. Das Mainzer Zentrum bei Zenodo:

<https://zenodo.org/communities/mainzed/?page=1&size=20>

mainzed wünscht einen schönen Spätsommer!

Anne Klammt

Über den mainzed-Newsflash

Der mainzed-Newsflash erscheint anlassbezogen. Er wird über eine Mailingliste verschickt, die technisch von der Hochschule Mainz betreut wird. Alles zur Verwendung ihrer Daten finden Sie bitte in der Datenschutzerklärung des mainzed: <http://mainzed.org/de/datenschutz.html>

Sie haben den Newsflash erhalten, weil wir von Ihrer Mail-Adresse eine Anmeldung zum mainzed-newsflash erhalten, und Sie die Anmeldung mit einer weiteren Mail bestätigt haben.

Wenn Sie den mainzed-newsflash abbestellen möchten, senden Sie uns bitte eine Mail newsflash@mainzed.org mit dem Betreff Abmeldung oder nutzen Sie den Link <http://mainzed.org/de/#imprint> und wählen "Abmeldung"

--

Dr. Anne Klammt

Geschäftsführerin

mainzed - Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften

c/o Hochschule Mainz - University of Applied Sciences

Lucy-Hillebrand-Str. 2 | D0.02
55128 Mainz

Tel: +49 6131 628 - 1495

Email: klammt@mainzed.org

Web: <http://mainzed.org>